

மதுரைக்காஞ்சி காட்டும் வணிக வாழ்வியல்

முனைவர் கா.சந்தானலெட்மி,

இணைப்பேராசிரியர் & துறைத்தலைவர் தமிழ்த்துறை,

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சாத்தூர்.

lakshmisanthana617@gmail.com ph no: 7708394749

ORCID: 0009-0009-4031-9490

Abstract :

Madurai - The center of culture. The excavations of Keezhadi reveal the ancient and glorious history of Tamils to the world. Maduraikanchi is a literary document of the time as an expression of such culture. 'Dhooka Nagaram' has narrated and sung the events of a day in Madurai through the life of the people in Maduraikanchi. Maduraikanchi also describes the domestic and international trade of the people, the water and land trade, the goods sold and the way they were sold. The descriptions of the weaving lands of Maduraikanchi show that trade is not only economic but also their life is land-based. This article discusses the commercial life of the people living in the weaving lands from a sociological research approach.

Keywords : Peruneer, Vilagnar, Ochunar, Navai, Kulam, Nankalan, Thunyal, Vaikal, Bharathavar

முன்னுரை

'மதுரையை சுத்தின கழுதை கூட போகாது' என்ற மக்கள் வழக்கானது மதுரையின் வணிக நிலை சார்ந்த வாழ்வியலை சுட்டுகிறது. அனைத்து பொருட்களின் விற்பனை க்கூடமாக பதிபொழுயறியா பழங்குடிகளின் இருப்பிடமாக பன்னாட்டு வணிகத்தில் பண்பாட்டுத் தளமாக மதுரையம்பதி விளங்கியதை மதுரைக்காஞ்சி எடுத்துரைக்கிறது. பல்வேறு வணிகச் சூழல்களை மதுரைக்காஞ்சி காட்சிப்படுத்துகிறது. அவைகளில் நிலவணிகம் சார்ந்த மக்களின் வாழ்வியல் மட்டுமே இங்கு சமூகவியல் ஆய்வு அணுக முறையில் ஆராயப்படுகின்றது.

மதுரையின் வணிக நிலையும் மக்களின் வாழ்வியலும்

மதுரைக்காஞ்சி மதுரையின் ஒரு நாள் நகர வாழ்வியலை காட்சிப்படுத்தும் இலக்கிய ஆவணமாக்கும் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் அந்நாட்டின் வாழ்வியலை தீர்மானிக்கிறது பல்வேறு வருவாயைக் கொண்டிருக்கும் நாடே வளமானது ஆகிறது; அந்த வகையில் தூங்கா நகரமாக; மதுரை எப்போதும் வணிகம் உயிர் பெறும் இடமாக திகழ்கிறது. இன்று வரை இச்சூழலே நிகழ்வது மதுரையின் பண்பாட்டு அடையாளமாகும். அந்த வணிகச் சூழல் மக்களின் வாழ்வியலோடு எப்படி பின்னிப் பிணைந்துள்ளது என்பதை மதுரைக்காஞ்சி பல்வேறு படிநிலைகளில் படமாக்கிக் காட்டுகிறது.

நெய்தல் நில மக்களின் வணிக வாழ்வியல்

மதுரைக்காஞ்சியின் 315 - 326 வரையிலான பாடல் வரிகள் நெய்தல் நில மக்களின் வணிக வாழ்வியலை விவரிக்கிறது கடல் தந்த முத்துக்களும் சங்குகளும் விற்பனை பொருளாகியதை மதுரைக்காஞ்சி விவரிக்கிறது. வணிகர்கள் கொண்டு வந்த பல்வேறு உணவுப்பொருட்களும் நெய்தல் நிலம்

பகுதிகளில் விற்கப்படுகின்றன. இனிய புளியுடன் உப்பும விற்கப்படுகின்றன. கடலில் பிடிக்கப்பட்ட கொழுத்த மீன்கள் அறுக்கப்பட்டு துடிமுரசின் கண் போன்ற துண்டுகளாகப்பட்டு விற்கப்பட்டுள்ளன.

விற்பனைக்குரிய பொருள்களாக அணிகலன்களும் உணவுப் பொருட்களும் விளங்கியுள்ளன. உணவை பக்குவப்படுத்தி விற்கும் அறிவினை பெற்றவர்களாக தமிழர்கள் பண்டைய காலத்தோடு திகழ்ந்துள்ளனர். இதனால் தமிழர்களின் உணவு மேலாண்மை திறன், நிதி மேலாண்மை திறன், வணிக மேலாண்மை திறனையும் ஒருங்கே காண முடிகிறது. உள்நாட்டு வெளிநாட்டு வணிகத்தையும்,

பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வண்கைத்திமிலா

கொழுமீன் குறைஇய துடிக்கண் துணியல்

விழுமிய நாவாய் பெருநீர் ஓச்சநர்

நனந்தலை தோத்து நன்கலன் உய்ம்மார்

புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும்

வைகல் தோறும் வழி வழி சிறப்ப

(மதுரைக்காஞ்சி 320 - 324)

என்ற மதுரைக்காஞ்சி வரிகள் குறிப்பிடுகின்றன. நாள்தோறும் வணிகம் நடைபெறுவதை 'வைகல்தோறும் வழிவழி சிறப்ப' என்ற வரி குறிப்பிடுகிறது.

ஒரு காலத்தில் வணிகம் நடைபெற்றது; ஒரு காலத்தில் நிறுத்தப்பட்டது என்ற நிலையின்றி நாள்தோறும் வணிகம் நடைபெறுவதற்கேற்ற பொருளாதார சூழலும் காலநிலை சூழலும் மதுரையில் நிலவியதை அறிய முடிகிறது. வணிகப் பொருள்கள் கப்பலிலும் குதிரைகளிலும் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன நிலவழி வணிகப் போக்குவரத்திற்கு புரவிகளும் நீர்வழி போக்குவரத்திற்கு கப்பல்களும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வணிகர்கள் புரயோட்டும் திறன் பெற்றவர்களாகவும் திகழ்ந்துள்ளனர். 'உடன் கொணர்ந்த புரவி' என்பது அவர்கள் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் புரவியைப் பயன்படுத்தியதை சுட்டுகிறது. 'விழுமிய நாவாய் பெருநீர் ஓச்சநர்' என்ற வரி மூலம் கடல் பரப்பினை 'பெருநீர்' என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை அறிய முடிகிறது.

பல்வேறு சிறப்புக்களை உடையதாக போக்குவரத்து வசதிக்கு ஏற்ப இருந்ததை 'விழுமிய நாவாய்' என மதுரைக்காஞ்சி குறிப்பிடுகிறது. கப்பல் செலுத்துபவர்களை ஓச்சநர் என மாங்குடி மாங்குடியார் கூறியுள்ளார். இச்சொல்லானது இன்றைய ஓட்டுநர் என்ற சொல்லாட்சியோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கத்தக்கது. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த மக்களின் வாழ்வியலோடு ஒன்றிய செயல்பாடுகளும் சொற்களும் இன்று வரை பயன்படுத்தப்படுவது தமிழரின் தொன்மை வாழ்வியலை வெளிப்படுத்துகிறது.

கொழுமீன் குறைஇய துடிக்கண் துணியல் (ம.கா 320) துணியல் என்பது துண்டிக்கப்பட்ட பதப்படுத்தப்பட்ட மீன் துண்டுகளை குறிப்பிடுகிறது. கடலில் பிடிக்கப்படும் மீன் என்பதால் 'கொழுமீன்' என குறிப்பிடப்படுகிறது குறிப்பிடப்படுகின்றது அதிக அளவில் பிடிக்கப்பட்ட மீன்களை உடனே பயன்படுத்த முடியாது என்பதால் அதனை உரிய முறையில் துண்டிக்கப்பட்டு பதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இத் துண்டுகள் முரசின் கண்களைப் போன்று இருந்துள்ளன. கடலில் இருந்து விளைவிக்கப்படும் 'வெள் உப்பு' உரிய தரத்தோடு விற்கப்பட்டுள்ளதை மதுரைக்காஞ்சி மூலம் அறியலாம். உணவுப் பதப்படுத்துதலை தமிழர்கள்

நன்கறிந்துள்ளனர். அவற்றை சந்தைப்படுத்தி மதிப்பு கூட்டி பொருளாக்கி விற்கும் முறையினையும் அறிந்துள்ளனர். கடல் பகுதி மக்களின் வாழ்வியல் இடமாக மட்டுமன்றி வணிகத்தின் வாயிலாகவும் அமைந்துள்ளது. தமது பகுதிகளில் கிடைக்கக்கூடிய பொருள்களை சூழல்களுக்கு ஏற்ப வணிகம் செய்யும் திறனையும் தமிழர் தமிழர்கள் பெற்றிருந்ததை மதுரைக்காஞ்சி எடுத்துரைக்கிறது.

நன்கலன் என்பது 'நல்ல அணிகலன்' என பொருள்படும் ஏராளமான அணிகலன்கள் மதுரையில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளதை கீழடி அகழ்வாய்வுகள் காட்டுகின்றன. 'பெண்கள் அணியும் தங்க அணிகலன், துண்டுகள், செப்பு அணிகலன்கள், மதிப்புமிக்க மணிகள், 4000க்கும் மேற்பட்ட கல் மணிகள், கண்ணாடி மணிகள், சங்கு வளையல்கள், தந்த வளையல்கள், பளிங்கு கற்களால் ஆன மணிகள் ஆகியவையும் கிடைத்துள்ளன. இவை தமிழரின் செல்வச் செழிப்பான வாழ்க்கையை காட்டுகிறது.¹ தூய பொன்னாலாகிய அணிகலன்களும் பல்வேறு வகையான நிறத்திலான கற்களைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட அணிகலன்கள் மதுரையின் வணிகத்தின் அடையாளமாகின. இயற்கை விளைபொருட்களான முத்துக்களும், சங்குகளும் பாண்டிய அரசின் தனித்துவத்தை வெளிப்படுத்தின, 'பாண்டியநாடு முத்துடைத்து' என்ற சிறப்பினை பாண்டியநாடு பெற்றது. முத்துக்கள் பல்வேறு அணிகலன்களின் தயாரிப்பிடமாக வணிகச் சந்தையாக மதுரை திகழ்ந்துள்ளது.

கீழடி அகழ்வாய்விற்கான இலக்கியச் சான்றாகவே மதுரைக்காஞ்சி திகழ்கிறது. சங்க இலக்கியங்களில் பேசப்பட்ட மதுரையின் அமைப்புகள் தொழில் வணிகம் போன்ற செய்திகளுக்கு நேரடிச் சான்றுகளாக இந்த அகழ்வாய்வுப் பொருள்கள் அமைந்துள்ளன.² பாண்டிய நாட்டுப் பேரரசி மதுரை மீனாட்சி அங்கயற்கண்ணி எனப் போற்றப்படுகிறார். மீன்களின் கண்கள் துயிலாது போல மதுரையை அன்னை மீனாட்சி காக்கின்றாள். மீன் கடலோடு தொடர்புடையது, கடலிருந்தே பெறப்படும் முத்துக்களும் பாண்டிய நாட்டோடு தொடர்புடையதாகிறது. பாண்டிய நாட்டின் முத்துக்களுக்கு அயல் நாடுகளில் அதிக வரவேற்பு இருந்தமையை வெளிநாட்டார் குறிப்புகள் மூலம் அறிய முடிகிறது. 'இந்தியாவில் மகாராஷ்டிரா, குஜராத் போன்ற மாநிலங்களில் பரவலாகக் காணப்படும் அகேட், சூதுபவளம் (Cornelian) போன்ற மணி கற்கள் கீழடியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் வடமாநிலங்களுடன் கொண்டிருந்த வணிக உறவு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது.³

சங்கு அறுத்தல் சங்கின் மூலம் பல்வேறு அணிகலன்கள் செய்யப்பட்டுள்ளமையை மதுரைக்காஞ்சி மற்றும் பல இலக்கியங்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. 'சங்கறுப்பது எங்கள் குலம் சங்கரனார்க்கு ஏது குலம்' என்று கூறுமளவிற்கு சங்கறுத்தல் தொழிலே இனத்தின் தொழிலாக அமைந்துள்ளதை அறிய முடிகின்றது. இன்றளவும் தமிழர் பயன்பாட்டில் சங்கு வளையல்கள் மற்றும் அணிகலன்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.

வணிகப் பாகுபாடு

மதுரையின் வணிகத்தை இடவாரியாக உள்நாட்டு வெளிநாட்டு வணிகம் என வகைப்படுத்தலாம். பொருளாதார அடிப்படையில் சில்லறை வணிகம், மொத்த வணிகம் எனவும் காலத்தின் அடிப்படையில் நாளங்காடி, அல்லங்காடி எனவும் பாகுபடுத்தி பார்க்கலாம் இந்த பாகுபாடு வணிகர்களின் வாழ்வியலோடு

தொடர்புடையதாக இருந்துள்ளது. செய்யும் வணிகத்திற்கு ஏற்ப அவர்களின் சமூக பொருளாதார வாழ்வு மாறுபட்டுள்ளதை மதுரைக்காஞ்சி வாயிலாக தெளிவாக உணர முடிகிறது.

கூல விற்பனை

பல்வேறு வகையான தானியங்களின் விற்பனை மதுரையில் நடைபெற்று உள்ளது. கூலத்தினை விற்பதற்கு இடப்பட்ட வரியும் கூலம் என்றே அழைக்கப்பட்டது. கூலம் என்பதற்கு அகராதியானது பின்வரும் விளக்கத்தினை தருகின்றது. கூலம் - நெல், புல், வரகு, திணை, சாமை, இறுங்கு, துவரை, இராகி, மொச்சை முதலிய பதினெண் வகைப்பண்டம்⁴ என விளக்கம் அளிக்கிறது. கூலம் குவித்த கூல வீதியும் என சிலம்பும்(14.2.11) கூறுகிறது. அகழாய்வுகளில் நெல்மணிகளும் சிறு தானியங்களும் கிடைக்கப்பட்டுள்ளமை தமிழரின் வணிகச் சிறப்பினையும் வாழ்வியல் நாகரிகத்தினையும் ஒருங்கே காட்டுகிறது. ஆயிரம் வருடங்கள் தாண்டி இன்றும் இப்பொருள்கள் மதுரையில் விற்கப்படுவது மக்களின் வாழ்வியல் பழமையை வெளிப்படுத்துகிறது. மதுரையின் வியாபார தலங்களாகிய சந்தைப்பேட்டை, நெல்பேட்டை, வெற்றிலை பேட்டை, யானைகல், சிம்மக்கல் போன்ற பகுதிகள் இன்றுள்ளன. கூழத்தின் பெயர்களே இடங்களின் பெயர்களாகியுள்ளது. அவர்களின் வாழ்வியலோடு வணிகம் கொண்டிருந்த உறவாடலை உணர்த்துகிறது. வணிக மேம்பாட்டினையும் பண்பாட்டு பழமையையும் மதுரைக்காஞ்சி காட்டும் வணிக வாழ்வியல் தெளிவுபடுத்துகிறது. நெய்தல் நிலப்பகுதியில் இயற்கை வருணனையை வருணையை விடுத்து மக்களின் வணிக இயங்கு நிலை வருணித்துள்ளது அப்பகுதி வணிகத்தின் தனித்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. கடல் வணிகமும் அது அது சார்ந்த மக்களின் வாழ்வியலையும் இதன் மூலம் அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

மக்களின் வணிக வாழ்வியல் அவர்களின் பொருளாதார வாழ்க்கை நிலையைக் காட்டுவதோடு மட்டுமன்றி நாட்டின் சமூக பண்பாட்டு நிலையையும் காட்டுவதாக அமைகிறது என்பதை இவ்வாய்வு மதுரைக்காஞ்சி வாயிலாக உறுதி செய்கிறது. நீர்வழி, நிலவழி போக்குவரத்து வாயிலாக உள்நாட்டு, பன்னாட்டு வணிகம் நடைபெற்றுள்ளது. தமது பகுதி விளை பொருட்கள் பதப்படுத்தி நுகர்வோருக்கு ஏற்ற வகையில் சந்தைப்படுத்தும் விற்பனை மேலாண்மை திறன் உடையவர்களாக தமிழர்கள் திகழ்ந்துள்ளதை மதுரைக்காஞ்சி வெளிப்படுத்துகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. இரா. இளங்குமரன் (பதிப்பாளர்), மதுரைக்காஞ்சி, புரட்சிக்கவிஞர் மன்றம், மதுரை 2014
2. எ. பாலசுப்ரமணியம், இந்தியப் பொருளியல், தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை, மறுபதிப்பு 1972
3. sangampoemstranslatedbyvaidehi தமிழ் உரை - மதுரைக்காஞ்சி